

**La escritura creativa como estrategia didáctica para la producción textual en los
estudiantes de educación básica del Municipio Ciénaga de Oro – Córdoba,
Colombia**

**Creative writing as a teaching strategy for textual production among basic
education students in the municipality of Ciénaga de Oro – Córdoba, Colombia**

Saudit Yolima Ayus Bula

Universidad de Panamá, Estudiante de doctorado en educación con énfasis en didáctica. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5386-7458>

Correo electrónico: saudit-ayus@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8107

RESUMEN

El propósito de esta experiencia es fortalecer los procesos pedagógicos con el apoyo de talleres creativos para la integración de los estudiantes a mundos cambiantes que incluyan además nuevos enfoques de estudio, el desarrollo y aplicación de una estrategia didáctica que facilite el desarrollo de la producción escrita de los estudiantes de educación básica y que a la vez despierte el interés en los estudiantes de estos grados. Debido a los bajos niveles de producción textual y de apropiación de conocimientos en las actividades académicas del área de lengua Castellana que presentan los estudiantes de educación básica del municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba se hace necesario la implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, creando espacios y eventos que conlleven a los educandos a interesarse y a participar en su formación continua e integral, constatando la individualidad del aprendizaje para la aplicabilidad de conocimientos en un contexto determinado no dejando de lado la importancia del trabajo cooperativo y colaborativo. Basado teóricamente en la psicogénesis del aprendizaje, competencias y dificultades de aprendizaje en el área de lenguaje, los talleres de escritura creativa y las estrategias de enseñanza - aprendizaje.

Se realizará una investigación de tipo tecnológica aplicada, buscando la generación de conocimiento a través del estudio y análisis de una situación en el campo educativo y mediante la aplicación de una herramienta tecnológica proporcionando nuevas estrategias pedagógicas, mediante la cual se pudo concluir que la aplicación de estas herramientas generó un mayor interés de los estudiantes hacia el área.

ABSTRACT

The purpose of this experience is to strengthen pedagogical processes with the support of creative workshops for the integration of students into changing worlds that also include new study approaches, the development and application of a didactic strategy that facilitates the development of the written production of basic education students and that at the same time awakens interest in students of these grades. Due to the low levels of textual production and knowledge appropriation in the academic activities of the Spanish language area presented by the basic education students of the municipality of Ciénaga de Oro - Córdoba, the implementation of didactic strategies in the teaching process is necessary. learning, creating spaces and events that lead learners to become interested and participate in their continuous and comprehensive training, confirming the individuality of learning for the applicability of knowledge in a given context, not leaving aside the importance of cooperative and collaborative work. Theoretically based on the psychogenesis of learning, skills and learning difficulties in the area of language, creative writing workshops and teaching-learning strategies.

An applied technological research will be carried out, seeking the generation of knowledge through the study and analysis of a situation in the educational field and through the application of a technological tool providing new pedagogical strategies, through which it was possible to conclude that the application of These tools generated greater interest among students in the area.

INTRODUCCIÓN

El problema consiste en las deficiencias en el área de lenguaje, específicamente en lectura comprensiva y producción textual, que presentan los estudiantes de educación básica en las instituciones educativas del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia. Estas mismas deficiencias afectan negativamente su rendimiento académico y su desenvolvimiento social. Entre estas encontramos las habilidades lingüísticas quienes son fundamentales, ya que la competencia comunicativa, que abarca hablar, escuchar, leer y escribir, es esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje en diversas áreas del conocimiento.

El objetivo principal es analizar las habilidades de producción textual en los estudiantes de educación básica, implementando estrategias didácticas que evidencien la escritura creativa de textos en las Instituciones Educativas del Municipio de Ciénaga de oro - Córdoba - Colombia.

El hecho de que hay un bajo rendimiento académico en el área de lenguaje, específicamente en lectura comprensiva y producción textual, que afecta a los estudiantes de educación básica en las instituciones educativas del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Esta grieta se considera crítica, ya que tiene repercusiones significativas tanto en el rendimiento académico de los estudiantes como en su desenvolvimiento social.

La carencia de habilidades lingüísticas impide que los estudiantes alcancen un óptimo rendimiento académico, dado que el área de lenguaje se considera transversal y fundamental en los procesos de formación escolar.

La necesidad de abordar esta problemática se evidencia en estudios recientes que han relacionado los resultados de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales, como PISA, con las críticas en lectura y escritura. La falta de dominio en estas habilidades desde temprana edad se presenta como un obstáculo para el desarrollo general de los estudiantes, afectando tanto su rendimiento académico como su capacidad para expresar pensamientos, opiniones y sentimientos de manera efectiva en la vida cotidiana. La implementación de talleres de escritura creativa se propone como una estrategia para abordar esta situación de necesidad y mejorar las habilidades de producción textual de los estudiantes.

Así mismo, se identifica una seria preocupación en el ámbito educativo en Ciénaga de Oro, Córdoba ya que se encontraron barreras en el aula que no se limitan al ámbito de la Lengua Castellana; trascienden a disciplinas como las matemáticas. Se identifican cómo la resolución de problemas matemáticos y la comprensión de fórmulas requieren una sólida habilidad de lectura y comprensión de enunciados. En este sentido, se enfatiza que las habilidades lingüísticas no son simplemente competencias aisladas, sino que se entrelazan con éxito en diversas áreas del conocimiento.

El problema se agrava al observar los resultados de los estudiantes colombianos en evaluaciones internacionales como PISA. Los datos revelan un rendimiento inferior al promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Esto sugiere un desafío significativo tanto para los estudiantes como para los educadores en Colombia.

La descripción del problema incorpora la perspectiva de expertos, como Reyes (2015), quien enfatiza que la lectura y escritura son pilares fundamentales de la educación y habilidades humanas esenciales para plasmar y diseminar el conocimiento. Se subraya la importancia de inculcar hábitos de lectura desde la infancia para nutrir el deseo de saber y desarrollar la capacidad crítica. Es decir, la situación problemática va más allá de los confines académicos y se proyecta en la vida cotidiana de los estudiantes. La capacidad de expresar pensamientos, opiniones y

sentimientos de manera efectiva se ve afectada, lo que sugiere un impacto en el desenvolvimiento social de los educandos.

En otras palabras, se enfatiza la urgente necesidad de abordar las deficiencias en el área de Lengua Castellana, no solo para mejorar el rendimiento académico sino también para fortalecer habilidades esenciales que influyen en la vida cotidiana y el desenvolvimiento futuro de los estudiantes en Ciénaga de Oro, Córdoba, ya que estos presentan marcadas deficiencias en el área de lenguaje, en donde se evidencia un bajo nivel de desempeño, concretamente en lo relacionado con la lectura comprensiva y la producción textual. La situación en cuestión, les impide tener un óptimo rendimiento académico, dado que el área de lenguaje es considerada como transversal y fundamental en los procesos de formación escolar, en los que se desarrollan la competencia comunicativa, de suma importancia, por abarcar una serie de habilidades lingüísticas como: hablar, escuchar, leer y escribir, las cuales son necesarias en los procesos de enseñanza - aprendizaje, de las distintas áreas del saber. La carencia de estas habilidades afecta negativamente tanto el rendimiento académico como el desenvolvimiento social de los estudiantes de educación básica en Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia. Estudios recientes han revelado la magnitud de esta problemática y han relacionado los resultados de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales, como PISA.

Reyes (2015) afirma:

“Lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Asimismo, son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso que va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones. El dominio de la lectura y la escritura implica el conocimiento del uso adecuado de los íconos (letras, signos y reglas) y, además, la creación de un hábito en torno a la destreza. Esa rutina es importante en la educación infantil y debe fomentarse desde los primeros años de vida. Los especialistas sugieren hacerlo de manera tal que signifique un gusto para que los niños se vayan maravillando con el universo de conocimientos y experiencias que entrega un texto o un relato, cualquiera sea su tipo. Poco a poco, la habilidad permite aprender cosas sobre el mundo que los rodea. La lectura, en particular, se convierte en un medio de incalculable valor para aumentar el deseo de saber”. (p. 1)

En este contexto, es esencial abordar esta problemática de manera efectiva y desarrollar estrategias que fortalezcan las habilidades de producción textual en los estudiantes de educación básica. Esta investigación se enfoca en la implementación de talleres de escritura creativa como estrategia didáctica para mejorar la producción textual en las Instituciones Educativas del Municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, Colombia.

Asimismo, esta situación afecta el desenvolvimiento social de los educandos, en el cual se requiere, que ellos den a conocer sus pensamiento, opiniones y sentimientos, a través de la producción de textos, de forma efectiva y competente en actividades de la vida cotidiana. Lo anteriormente expuesto se evidencia en estudios recientes, que evalúan la forma en la que se están llevando a cabo los procesos lecto-escritores a nivel mundial, nacional, regional, y desde luego, correlacionándolos con los resultados propios de las instituciones educativas en Colombia, a través de las evaluaciones externas e internas que se hacen anualmente a los educandos del sistema educativo colombiano

DESARROLLO

Algunos apartes y reflexiones sobre el proceso de la producción textual.

Van Dijk y Kintsch (1983), el estudio científico de la lectura se inicia con anterioridad al de la escritura porque la tendencia en psicología y lingüística (conductismo y estructuralismo) era a partir de lo observable y se postergaba el estudio de un vago fenómeno cognitivo como el significado. Dentro de la psicología, dado que el trabajo experimental exige ciertos requerimientos y, por ende, partir del estudio del input observable, tal como palabras, frases, oraciones o discursos, era preferible a iniciar un trabajo desde una representación semántica desconocida o una vaga estructura en la memoria.

Tolchinsky (1989), denomina al lenguaje escrito al uso de la escritura en determinadas situaciones o circunstancias, esta definición para no referirse al lenguaje escrito como tal sino, para tomar la escritura como una parte del lenguaje atribuyéndole en este caso la misma importancia a la habilidad de hablar, tomada por la autora como una actividad.

Otra autora Ana Camps concibe la escritura como: la utilización de un proceso para producir un texto, el cual tiene múltiples implicaciones a la hora de ser construido escribir entonces sería muchos más que graficar signos. Sin embargo, en la escuela, muchas prácticas para aprender a escribir se basan en caligrafía en lugar de producir texto.

Ana Teberosky (1993), argumenta que existe una necesidad de ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para manejarlo, sino verlo como un instrumento para comunicar, para comprender, para organizar y para generar ideas.

Cassany (1999), dice que aprender a escribir significa aprender a dominar cada uno de los géneros verbales, apuntando a lograr cada uno de los objetivos deseados. Aporta igualmente “que parece ser sensato enseñara a escribir narraciones, descripciones y cartas etc. (verbo transitivo), que como verbo intransitivo”

Según Cassany, no es un proceso de lo macro a lo micro, se parte de un texto general del cual se conoce superficialmente y los códigos de escritura que este muestra, después de manera interna se ven los códigos que construyeron ese código general.

según Grabe y Kaplan (1996), dice que un enfoque de proceso en la escritura o producción de textos escritos se centra, entre otros, en aspectos tales como (i) el descubrimiento del aprendiente y de la voz de éste como autor; (ii) el proceso de escritura entendido como un proceso regido por metas en donde el subproceso de planificación es crucial; (iii) y la retroalimentación durante todo el proceso de escritura a través de la pre escritura y borradores múltiples.

En cuanto a la evaluación en este proceso Ruth y Murphy (1988) sostienen que la evaluación de la escritura debe enfrentarse como un desarrollo de exploraciones más holístico y sensible al contexto que lo que ha existido bajo la influencia dominante de los modelos psicométricos. En este sentido, no cabe duda que evaluar la calidad de un producto escrito enfrenta serias dificultades, muchas de las cuales han logrado paulatinamente encontrar respuestas más satisfactorias. Los avances generados en ésta y otras áreas han permitido alcanzar estándares de mayor precisión en cuanto al proceso mismo de evaluación. Es así, como en cuanto a producción textual, se señala que existen dos instancias evaluativas: una respecto del diseño de la tarea y otra, respecto de la calidad del texto producido a la luz de la tarea en cuestión.

Al respecto, Cassany (1996) opina que la distinción entre corrección y evaluación del discurso escrito puede ser aclaradora. Según este autor, la primera interesa más a maestros o educadores preocupados por la revisión de los trabajos de sus alumnos como parte del desarrollo de la habilidad escrita. Su objetivo central es ayudarlos a enmendar sus errores y avanzar en su manejo de las estructuras y recursos necesarios para llegar a elaborar textos coherentes y cohesionados en diversas tipologías.

Es importante mencionar que en el Taller, el enfoque metodológico para la enseñanza de la expresión escrita, es el enfoque basado en el Proceso y el Funcional. El primero, centra su atención en el proceso de composición y no en el producto acabado. Según esta visión lo más importante es enseñarles a los alumnos que un buen texto no se logra desde el primer borrador. Los autores competentes elaboran listas de ideas, esquemas, grafican y posteriormente escriben un primer borrador, el cual monitorean con frecuencia, lo corrigen y lo rehacen tantas veces como lo consideren necesario (Cassany, 1990).

CONCLUSIÓN

En conclusión, se busca concientizar sobre la importancia del buen manejo del idioma español, particularmente en Ciénaga de Oro, Córdoba. Se señala que las deficiencias en este

aspecto no solo afectan los estudios de los estudiantes, sino también en el día a día. Esto quiere decir que se reconoce que estas habilidades lingüísticas sirven como base para el desarrollo de la capacidad crítica, la reflexión y la indagación en temas diversos.

De igual forma, el problema también se vincula con el desenvolvimiento social de los educandos, donde la expresión efectiva de pensamientos, opiniones y sentimientos a través de la producción de textos se considera esencial. Por ello se establecen objetivos específicos, como la evaluación de los niveles de desempeño iniciales, el diseño de talleres creativos, la implementación de estrategias didácticas motivadoras y la evaluación de los resultados alcanzados.

Referencias bibliográficas

Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita Comunicación, Lenguaje y Comunicación, 6, 63-80.

Aprendiendo a escribir. Editorial Horsori. 1993. Pág. 35. TEBEROSKY, Annis,

Arina, (1997). La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. En revista Signos Teoría y práctica de la educación, 20 páginas 24-33. Comps,

Marinkovich, Juana. (2002). Enfoques de proceso en la producción de textos escritos, Revista Signos, 35(51-52) 217-230

Reyes, P. (2015). La importancia de la literatura y escritura. Caligrafix.cl. Colombia se ha mantenido en últimos lugares de prueba Pisa en recientes ediciones. (2023). Diario La República.

AUSUBEL, David Paul, Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas, México 1986, p.48

Benítez, R. (2000). La situación retórica: Su importancia en el aprendizaje y en la enseñanza de la producción escrita. Rev. Signos [en línea]. Vol.33, n.48 p. 49-67. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342000004800005

Berrios LL y Buxarrais MR, (2005), Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los adolescentes, Algunos datos, OEI, Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales, Número 5, recuperado de: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Sr5cy1p6HUI:erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/download/3420/3322+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co>

CAMPS, Ana citada por FONS, Monserrat. Los textos de uso social en el Aula: encuentro provincial de bibliotecas escolares (5º. grado: 2007: Málaga). Sevilla.p.4

Camps, Anna, (1997) Escribir. La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. En revista Signos. Teoría y práctica de la educación. 20 páginas 24-33.

CASSANY, Daniel. Describir, el escribir: como se aprende a escribir. Paidós ibérica. 2005. Pág. 98.

Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Comunicación, Lenguaje y Comunicación, 6, 63-80.

Cassany, D. (1997). La cocina de la escritura (cap. 3, 4,5). Barcelona: Anagrama, recuperado de: http://www.uv.mx/personal/lenunez/files/2013/06/LR05_AccionarMaquinas.pdf

Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2011), Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación inicial, preescolar, básica y media, recuperado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-317417_base_pnl.pdf

El constructivismo en educación. (2024). Universidad Europea. <https://universidadeuropea.com/blog/constructivismo-educacion/>

Egg E Ander (1999) El taller una alternativa de renovación pedagógica, Rio de la Plata. Editorial magisterio

Flower, Linda; y Hayes, John R. (1996). Teoría de la redacción como proceso cognitivo. En Textos en contexto 1. Lectura y Vida Pág. 6, recuperado el 09 de diciembre 2014 de: <https://ciier10.wikispaces.com/file/view/Flowers+y+Hayes+La+teoria+de+la+redaccion+como+proceso+cognitivo.pdf>

ICFES (2013), recuperado de: <http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jsp>

ICFES (2013), PISA 2012: retos y avances para Colombia. La calidad continúa siendo la principal prioridad, recuperado de: <http://www.mineduccion.gov.co/cvn/1665/w3-article-336001.html>

ICFES (2013), Colombia en PISA 2012 Principales resultados Bogotá, diciembre 3 de 2013. Recuperado de: http://www.mineduccion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf

Marinkovich, Juana. (2002). Enfoques de proceso en la producción de textos escritos. Revista Signos, 35(51-52), 217-230.

Maya Betancourt Arnobio (2007) El taller educativo, Bogotá: Cooperativa editorial magisterio.Ed.2

Monográficos (2009), la composición escrita en e/le. Pág. 52-56. Recuperado de: http://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.cassany.pdf

Moreira, Marco, (s/f) Aprendizaje significativo: un concepto subyacente. Recuperado el 19 de: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubesp.pdf>

OECD (2013), PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I), PISA, OECD Publishing, p. 19.

Parodi, Giovanni. (2000). La evaluación de la producción de textos escritos argumentativos: una alternativa cognitiva/discursiva. Revista Signos 2000, 33(47), 151-166.

Peréz, C. (2002) Definición de ontología como especificación del conocimiento. Rediris.es. <http://elies.rediris.es/elies18/531.html>

Regader, B. (2015). La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky. pymOrganization. <https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky>

Rodríguez, W. (2007). Epistemología y quehacer investigativo. En la ce, 4(1), 31-38. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-75152007000100003

RUIZ, Edgardo y ESTREVEL, Luis, pensamiento psicológico, editorial: Volumen 8, No. 15, 2010, pp. 135-146. Recuperado de: <http://www.fchst.unlpam.edu.ar/iciels/164.pdf>

TEBEROSKY, Anna. Aprendiendo a escribir. Editorial Horsori. 1993. Pág. 35

TOLCHINSKY, L. Lengua, escritura y conocimiento lingüístico. Conferencia del XIV Seminario ‘Llenguas: Educación’, Sitges. (1989)

Villasmil, Y., Arrieta, B., & Fuenmayor, G. (2009). Análisis de la Comprensión lectora y producción escrita de los estudiantes de Educación Media Diversificada y Profesional. Multiciencias, Vol.9, No.1, 62-69